

- 1 Interview IH3, Datum: 28.10.2025, Dauer: 65:09
- 2 Rolle: Instandhaltung, Erfahrung: 8 Jahre im Unternehmen, 1 Jahr in aktueller Rolle
- 3 I: Die Aufnahme läuft ab jetzt. Sie sind damit einverstanden, dass ich das aufnehmen und danach lokal transkribiere und verarbeite wie in der Einladung beschrieben? Die Aufnahme wird danach gelöscht und in dem Transkript werden Ihre kompletten personenbezogenen Daten, alles was auf Sie zurückzuführen ist, anonymisiert bzw. geschwärzt. Sind Sie damit einverstanden?
- 4 IH3: Ja, bin ich mit einverstanden.
- 5 I: Sehr schön, vielen Dank. Sie kennen ja bereits das Thema. Ich würde Sie jetzt als erstes bitten, dass Sie mal Ihren beruflichen Werdegang komplett erklären und wie Sie zu Ihrer aktuellen Position in der Instandhaltung gekommen sind.
- 6 IH3: Genau, ich habe meine Ausbildung angefangen als Elektroniker. In dem Zeitraum bin ich dann in dem Ausbildungsunternehmen mehrere Stationen durchlaufen, mehrere Abteilungen gesehen, verschiedene Instandhaltungsabteilungen oder auch im Facility Management. Nach der Ausbildung bin ich dann in das [Abteilungsname] in unserem Unternehmen gekommen. Da habe ich dann erste Erfahrungen mit dem Warten von diesen Anlagen gehabt. Das waren unter anderem [Anlagentyp], aber auch so [Anlagentyp] und [Anlagentyp]. Genau, nach dem Jahr habe ich dann gewechselt in ein Modul, in dem ich auch in der Ausbildung tätig war bzw. Erfahrungen machen konnte. Genau, da bin ich jetzt eben in der Instandhaltung als Gruppensprecher tätig für die Fertigungsanlagen von uns.
- 7 I: Bitte ein bisschen lauter und deutlicher sprechen. Dankeschön dafür. In welcher Branche sind Sie dann aktuell tätig?
- 8 IH3: Genau, ich habe ja die Ausbildung schon in dem Unternehmen hier gemacht, in der Automobilbranche. Und seitdem her bin ich auch in der Branche tätig.
- 9 I: Okay, danke schön. Dann ist die nächste Frage, wie ein typischer Arbeitsalltag für Sie aussieht und was Ihre Hauptaufgaben sind.
- 10 IH3: Genau, mittlerweile schaut mein Arbeitsalltag aus. Ich komme in das frühes Büro, kontrolliere unser internes System, welche Anlagen gerade Fehler haben bzw. welche Fehler gemeldet worden sind. Und dann komme ich in der Früh auf die Instandhalter zu, wenn Sie nicht eh schon wissen, um was Sie sich primmäßig kümmern und verteile die Aufgaben. Helfe mit, wenn gerade Not am Mann ist. Ja, koordiniere das so ein bisschen und mache so das außen drum herum um die Instandhaltung.
- 11 I: Okay, danke, sehr interessant. Meine nächste Bitte wäre, dass Sie kurz erzählen von einer Zeit in der Instandhaltung, als Sie sich besonders motiviert, zufrieden oder glücklich gefühlt haben. Das darf jetzt ein prägnantes Ereignis sein oder ein längerer Zeitraum sein.
- 12 IH3: [Pause] Was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist gerade die Zeit nach dem Wechsel von der [Abteilungsname] in die [Abteilungsname]. Ähm, ja, die Tätigkeiten, die ich davor so gemacht habe, waren jetzt nicht so die, oder war jetzt nicht das, was ich mir unter Instandhaltung vorgestellt habe. Ähm, und dann bin ich eben mit dem Wechsel zur [Abteilungsname] mehr in die Bereiche reingerutscht, was auch elektrotechnische Tätigkeiten angegangen ist. Das, was ich in der Ausbildung gelernt habe, da konnte ich auch ein bisschen mehr mein Wissen einbringen. Und, ja, das war eigentlich das, wo ich das erste Mal so richtig motiviert war, wo ich sage, hey, das, was ich jetzt hier auch mache, ist das, was ich machen möchte.
- 13 I: Okay, schön zu hören. Und was gab es da für Aufgaben oder welche Ereignisse gab es dabei, die eine Rolle gespielt haben?
- 14 IH3: Hm, na, einerseits natürlich, dass ich mein eigenes Wissen einbringen konnte, dass ich nicht auf andere Personen angewiesen war, sondern dass ich

..Arbeitsbedingungen []

..Die Arbeit selbst []

..Die Arbeit selbst []

..Leistung/Erfolg []

..Leistung/Erfolg []

..Leistung/Erfolg []

..Verantwortung []

..Wachstumsmöglichkeit
 ..Die Arbeit selbst

15 selber sagen konnte, hey, so oder so habe ich das gelernt, so oder so kann ich das gemacht. Oder, ähm, ja, ob das jetzt irgendwelche elektrotechnischen Tätigkeiten sind, von Geräte anklammern oder Anlagen verdrahten bis rüber zur Fehlersuche, irgendwelche Spannungen messen, ja, solche Sachen. Ähm, ja, das ist eigentlich das.

I: Okay, danke. Das waren die Aufgaben und welche Rolle haben andere Personen dann dabei gespielt?

..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne
 ..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne
 ..Vorgesetztenverhalten
 ..Anerkennung

16 IH3: Hm, ja, mit den Kollegen zusammenarbeiten war auch immer schön, gerade mit Kollegen, mit denen man sich gut versteht und ist natürlich noch mal eine andere Motivation, wenn man mehr oder weniger mit Freunden zusammenarbeiten kann. Ähm, aber auch, wenn die, wenn der Chef in der Früh, sag ich mal, seine Rolle wahrnimmt und Aufgaben verteilt, Aufgaben priorisiert, wenn es mehrere Sachen gibt, ähm, Das motiviert natürlich auch und wenn man dann mal ein Lob bekommt, noch mehr.

I: Okay, sehr schön. Und Sie haben jetzt ja von Aufgaben gesprochen. Was haben Sie denn selber für einen Beitrag zu einem dieser positiven Ergebnisse geleistet?

..Die Arbeit selbst
 ..Leistung/Erfolg
 ..Leistung/Erfolg

17 IH3: Naja, natürlich angefangen von irgendwelchen Fehlerbehebungen, wo es darum ging, dass man Fertigungsanlagen wieder möglichst schnell funktional bekommt. Ähm, ähm, aber jetzt auch Abschluss von Projekten, ob das jetzt irgendwelche Anlagen in Betrieb nahmen sind oder irgendwelche Prüfungen, die durchzuführen sind, Erfolge abgeschlossen hat.

I: Also der Abschluss war dann das Positive dabei quasi für Sie?

IH3: Genau, ja.

I: Okay. Und können Sie sich daran erinnern, was Sie da für Rückmeldungen erhalten haben, wenn es welche gab und wie Sie die wahrgenommen haben vielleicht?

..Anerkennung
 ..Gruppen-Gefühl
 ..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne
 ..Anerkennung
 ..Die Arbeit selbst
 ..Anerkennung
 ..Arbeitsbedingungen
 ..Anerkennung
 ..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit

18 IH3: Ähm, ja, die Rückmeldungen gab es immer aus unterschiedlichen Richtungen von, von den Kollegen jetzt, dass man irgendwas gut gemacht hat, dass man irgendwie gut im Team gearbeitet hat, dass man jetzt Spaß miteinander hatte, ähm, das ist mal das eine. Aber dann gibt es natürlich auch die Rückmeldung vom Chef, dass irgendwas mal gut erledigt worden ist, besonders wenn es jetzt irgendwie um irgendwelche Anlagen ging, die besonders brisant waren, weil Fertigungsabläufe durch die, die Störung gestört sind. Ähm, ja, da gibt es sowohl positive Wahl, als auch negative Rückmeldungen, die man da bekommt. Ich meine, gerade in einem großen Unternehmen, wo dann irgendwelche Abläufe gestört sein können, kann man natürlich aber auch negative Rückmeldungen bekommen, dass es zu lange gedauert hat oder dass man das nächste Mal schneller sein muss oder, ja, das ist natürlich dann aber auch nicht sonderlich helferlich, sonderlich helfend.

I: Helfend, okay, danke. Und wenn Sie sich an die Zeit jetzt zurückerinnern, äh, gerade die, die Sie jetzt am Anfang beschrieben haben, gab es da etwas, was Ihre persönliche oder berufliche Entwicklung gefördert hat?

..Die Arbeit selbst

19 IH3: [Pause] Also mit steigender Erfahrung, mit einem breiteren Aufgabenfeld, was man dann auch übernimmt, mehrere Anlagen, neue Tätigkeiten, natürlich, wenn man die Arbeit, die man dann zu erledigen bekommen hat, auch gut macht, dann mehr Verantwortung übertragen bekommt, ähm, ist schon auch prägend für den weiteren beruflichen Werdegang, würde ich sagen, auch besonders bei mir, wenn man von Kollegen gesagt bekommt, und dass man irgendwas gut macht, oder dass man jetzt übergeordnete Tätigkeiten übertragen bekommt, ähm, mit dem, mit dem Wissen, dass einem dann mehr Verantwortung, äh, und Vertrauen, ähm, entgegengebracht wird, das ist schon auf dem Werdegang sehr prägend gewesen, und hat mich wahrscheinlich auch zu der Weiterbildung geführt.

..Verantwortung
 ..Anerkennung
 ..Zwischenmenschliche Beziehung -
 ..Wachstumsmöglichkeit
 ..Verantwortung

I: Was, was waren das dann für konkrete Ereignisse, die Sie dann gefördert haben, egal jetzt ob beruflich oder persönlich?

..Verantwortung
 ..Stolz oder Scham
 ..Wachstumsmöglichkeit

IH3: Also, ich meine jetzt, abgesehen von, von übergeordneten Tätigkeiten,

42

IH3: [Pause] Ja, was auch immer motivierend war, dieses Ideenmanagement, was es gibt, wenn man irgendeinen guten Einfall hatte und dann da, ne, ja, hat jetzt wieder was mit Prämie zu tun, aber wenn dann die Idee honoriert wird, äh, das kann auch motivierend sein, oder war auch motivierend bei mir, explizit, genau, und ansonsten, ja, von den Gesagten, äh, oder wurde schon gesagt, genau.

43

I: Okay, danke schön. Wenn Sie das jetzt alles nochmal Revue passieren lassen, welche Faktoren waren das dann, die Ihrer Meinung nach zum positiven Gefühl beigetragen haben?

44

IH3: Hm, ich glaube, dass es so eine Mischung aus allem ist, sowohl. Genau, ja, es ist eine Mischung aus allem, sowohl, äh, die Entlohnung dafür, wo die wahrscheinlich eher zweitrangig ist, sondern eher das Gefühl, dass die Arbeit wertgeschätzt wird und jetzt nicht mit, das ist eine Standardfloskeln von wegen, ja, hey, hast du gut gemacht, das hört man dann jeden zweiten Tag, sondern, dass sich da auch mal ein bisschen Mühe gegeben wird, das zu kommunizieren, was gut war, ähm, dann aber auch Teamarbeit mit den Kollegen, die es auch motivieren und ich würde sagen, wenn man sich in dem Team gut versteht, dass das auch für die Arbeit allgemein sehr motivierend ist, ähm, ähm, ja, und ein großer Punkt ist natürlich auch steigende Verantwortung, aber auch ein wachsendes Tätigkeitsfeld, vielleicht auch mal mehr Verantwortung übertragen zu bekommen, ähm, das würde ich sagen, waren so die vier Hauptpunkte eigentlich.

45

I: Okay, danke schön. Jetzt haben wir über positive Sachen gesprochen, aber wie Sie selber wissen, gibt es ja auch in der Instandhaltung Phasen, die besonders herausfordernd oder belastend sein können. Können Sie sich an solche vielleicht erinnern, also konkret solche Situationen, in denen Ihre Motivation oder Ihre Zufriedenheit gelitten hat? Das darf jetzt auch gerne ein längerer Zeitraum sein, kann aber auch ein prägnantes Ereignis gewesen sein, was Ihnen passiert ist.

46

IH3: Ähm, also ich glaube, die erste Demotivation, die ich in meinem Arbeitsleben erfahren habe, war der Wechseln nach der Ausbildung in die Abteilung, in die ich eigentlich nicht wechseln wollte. Also ich bin in der glücklichen Lage gewesen, dass ich direkt nach der Ausbildung auf eine Facharbeiterstelle gekommen bin, aber eben nicht in meine Wunschabteilung zu dem Zeitpunkt. Ähm, das war dann das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, okay, mir wird gesagt, dass ich die Stelle, oder dass sie mich gerne da haben wollen, würden, aber es ist nicht geht. Und, gut, dann war ich halt übergangsweise erstmal in der [Abteilungsname] ja, bekommt man erstmal mit, was für Gefahrenstoffe da hantiert wird, und was dann so der Arbeitsalltag ist. Das würde ich sagen, war das erste Mal, wo ich so ein bisschen demotivierter war. Ja, ähm, was aber auch, ja, dann irgendwann gekommen ist, ist, ähm, das Gefühl, wenn die Arbeit nicht wertgeschätzt wird, ähm, wenn man sein Bestes gibt, und aber es trotzdem dann nicht so wirklich genug ist, weil, dass dann irgendwas zu langsam geht, oder dass man von, von zu viel Arbeit überrollt wird. Also es gibt viele, viele, ja, Einflüsse eigentlich.

47

I: Mhm. Gab's da vielleicht auch ein konkretes Ereignis, was Sie jetzt benennen können, wo Sie demotiviert waren?

48

IH3: Ähm, ein besonders demotiviertes war ich, wenn es einfach zu viel Arbeit war, wenn die Arbeit mehr war als man überhaupt schaffen hätte können. Ich kann mich noch daran erinnern, Freitag, halb eins, man will eigentlich Feierabend machen, und auf einmal werden nochmal drei Anlagen gemeldet, wo es Probleme gibt, zu denen man dann hinschauen soll, und erreichbar ist aber auch keiner mehr, und dann steht man da vor der Arbeit und weiß nicht, wo man anfangen soll, weiß vielleicht selber nicht, wie man es behebt, das habe ich auch schon gehabt. Ähm, ähm, ist dann natürlich in solchen Momenten sehr frustrierend, aber auch an dem Montagmorgen, wenn man in die Arbeit kommt, ein Haufen Arbeit ist liegen geblieben vom Wochenende, oder ist vom Wochenende aufgetaucht, es ist keiner da, der einem sagt, hey, kümmerge dich da drum, kümmerge dich da drum, sondern man kriegt einfach den Haufen Arbeit übertragen und weiß eigentlich gar nicht, wo man richtig anfangen soll.

49

I: Mhm. Was sind dann dabei die Herausforderungen für Sie in solchen

Situationen?

50 ..Leistung/Erfolg
..Arbeitsbedingungen
..Sicherheit
..Arbeitsbedingungen
..Leistung/Erfolg
51 ..Leistung/Erfolg
52 ..Leistung/Erfolg

IH3: [Pause] Na, mit dem Wissen, die Arbeit anzufangen, dass man jetzt erstmal eigentlich nicht wirklich, oder gefühlt nicht wirklich weiterkommt, weil erstmal kein Ende in Sicht ist. Und behebt jetzt zum Beispiel eine Störungen, und in der Zeit sind schon wieder zwei neue aufgetaucht, ähm, weil man dann schnell das Gefühl bekommt, dass man eben eigentlich gar nichts erreicht hat, oder gar nichts geschaffen hat. Das ist, würde ich sagen, eine große Herausforderung gewesen. [Pause]

I: Also quasi das Ergebnis nicht gesehen, oder?

IH3: Genau, ja, wenn man, wenn man sich gefühlt im Kreis gedreht hat, okay, und einfach nicht fertig geworden ist mit den, mit den Arbeiten. Ähm, ja. [Pause]

I: Okay, und gab's da, also bei der Situation, oder bei den Situationen, dann noch andere Personen, die beteiligt waren, und wie war da das Zusammenspiel mit denen?

54 ..Gruppen-Gefühl
..Arbeitsbedingungen
..Vorgesetztenverhalten
..Gruppen-Gefühl

IH3: Ähm, ich erinnere mich gerade an die Anfangszeiten, in der neuen Abteilung, wo wir dann nur zu zweit oder zu dritt, drei Instandhalter halt da waren, für, wahrscheinlich, den größten Toolpark im ganzen Unternehmen, und, ähm, so wirklich aber keiner wusste, mit was man da jetzt anfangen soll, weil, weil's eh schon zu wenig war und so. Dann teilt man natürlich das Leid, das ist dann schon in irgendeiner Weise dann auch ein bisschen entlastender, wenn man weiß, okay, man ist jetzt nicht komplett alleine, also da spielen die Kollegen schon eine große Rolle. Ähm.

I: Was hat Ihnen dann gefehlt in der Situation? Oder was hätten Sie sich gewünscht?

56 ..Vorgesetztenverhalten
..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungsk
..Vorgesetztenverhalten

IH3: Ähm. [Pause] Der, in der Rolle der Vorgesetzte, der dann gesagt hätte, hey, kümmert euch da drum, das hat jetzt Prio, das ist wichtig, und um das müssen wir uns zuerst kümmern, das stellen wir hinten an, ähm, genau, wenn man da so ein bisschen den Fels in der Brandung spielt und vielleicht auch mal ein bisschen was zurückhält, oder so, okay.

I: Verstehe. Wie hat die Unternehmensleitung agiert zu der Zeit? Wie hat sich das ausgewirkt?

58 ..Unternehmenspolitik und -verwaltung
..Vorgesetztenverhalten
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolle
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen
59 ..Arbeitsbedingungen
60 ..Unternehmenspolitik und -verwaltung

IH3: Ähm, ja, es hat sich organisatorisch des Öfteren mal was geändert, sowohl von der Instandhaltungsführungsseite, als auch von den Kollegen. Ähm, ja, dann sind mal wieder welche dazugekommen, gegangen, ähm, da gab's schon auch mal einen Wechsel. [Pause]

I: Wie hat sich das ausgewirkt dann, auf Sie?

IH3: Auf mich persönlich.

I: Und Ihre Arbeit?

62 ..Arbeitsbedingungen
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolle
..Zwischenmenschliche Beziehung - Führ
..Vorgesetztenverhalten
..Vorgesetztenverhalten

IH3: Ich meine, wenn neue Kollegen natürlich dazugekommen sind, beziehungsweise nachdem dann mal eine neue Stelle geschaffen worden ist, das war natürlich auch für mich erleichternd, wenn man sich die Arbeit mit anderen Personen teilt. Ähm, ja, dann der Führungswechsel ist in erster Linie auch erstmal was, wo man positiv entgegenseht, wo man sich denkt, okay, jetzt ist jemand da, der sich, ähm, ähm, dem Thema annimmt und vielleicht auch mal da dann ein bisschen ein Rückenhalt gibt und eine Richtung angibt. Das war aber beim ersten Mal, oder beim ersten Führungswechsel hat sich das dann eher als, ja, negativ entpuppt, wenn dann der Chef keine richtige Richtung vorgibt, beziehungsweise, ähm, dann nicht die Erwartungen erfüllt, die man an ihn stellt, ähm, und es dann eigentlich keine wirkliche Besserung gibt, das ist dann natürlich auch eher demotivierend, ja.

I: Okay, ähm, die nächste Frage knüpft dann das an, wie haben Sie denn dann die Unterstützung von Ihrem Team oder von Ihrem Vorgesetzten zu der Zeit erlebt?

..Gruppen-Gefühl [] 64
 ..Gruppen-Gefühl []
 ..Gruppen-Gefühl []
 ..Gruppen-Gefühl []
 ..Gruppen-Gefühl []
 ..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne []

IH3: Also vom Team, in der Instandhaltung haben wir eigentlich schon immer versucht, uns gegenseitig zu unterstützen, gerade wenn es mal irgendwo mehr Arbeit angefallen ist, als in einem anderen Bereich, äh, dass man sich gegenseitig aushilft, dass man seine Anleitungen, die man schreibt, untereinander mal weitergibt, teilt, mit Erfahrungen, die man vielleicht selber schon gesammelt hat, äh, mit den anderen Kollegen teilt, das weitergibt, ähm, ja, dass man sich, wie gesagt, halt einfach unterstützt und gemeinsam versucht, an einem Strang zu ziehen, ähm, deswegen ist das mit den Kollegen eigentlich schon immer gut gewesen.

65

I: Wie sie die Unterstützung von Vorgesetzten da erlebt?

66

..Vorgesetztenverhalten []
 ..Vorgesetztenverhalten []
 ..Arbeitsbedingungen []
 ..Zwischenmenschliche Beziehung - Führt []
 ..Vorgesetztenverhalten []

IH3: Ähm, ja, das war ganz unterschiedlich, das ist dann, mir ist es so vorgekommen, wie, äh, dass er sich dann dahin entgegen entscheidet, wie gerade der Druck auf ihn, äh, gegeben wird, ob jetzt irgendwas wichtig ist, oder ob irgendwas jetzt nicht so wichtig ist, gerade wenn dann mehrere Anlagen gesperrt gewesen sind, aufgrund von irgendwelchen Fehlern, und alles war gleichzeitig wichtig, und er hat aber gewusst, dass man bloß zu zweit sind, und dann am besten hätte man es dann für die drei Anlagen einfach zerteilen sollen. Also quasi, ähm, er hat sich nicht an die eigenen Abmachungen gehalten? Und dann keine Priorisierung vorgegeben. Genau, ja. Okay. Alles war wichtig.

67

I: Und den Druck, so wie Sie das jetzt beschrieben haben auf Sie weitergegeben?

68

..Vorgesetztenverhalten []

IH3: Genau, ja. Also da war keine, ich nenne es jetzt mal, Trennung dazwischen, beziehungsweise keine Unterstützung eigentlich, mehr oder weniger, sondern das war halt einfach nur, ja, von oben herab, und wieder das Gleiche wieder vor, mit Arbeit wird einfach übertragen, ohne eine wirkliche Strukturierung, ohne eine Priorisierung.

69

I: Mhm. Ja. Und wie hat sich das dann dieses Verhalten, auf Ihre Motivation und Leistung und auf das Arbeitsklima ausgewirkt?

..Arbeitsbedingungen [] 70
 ..Gruppen-Gefühl []
 ..Arbeitsbedingungen []
 ..Arbeitsbedingungen []
 ..Leistung/Erfolg []
 ..Leistung/Erfolg []
 ..Arbeitsbedingungen []

IH3: [Pause] Ja, die Motivation, gerade zu Zeiten, wo mehr Arbeit vorhanden war, also, das würde ich schon sagen, hat sehr darunter gelitten, aber im ganzen Team, also ich denke, das war, ja, das ist bei allen so auch angekommen, ähm, ja, wenn man keine so richtige Richtung und, äh, Vorgabe hat, was erreicht werden soll und man eigentlich bloß tagtäglich irgendwie die Arbeit so versucht, vor sich hinzuschieben, ähm, Feuer löschen. Ähm, [Pause] sieht man am Ende eigentlich, gerade am Ende von der Woche nicht, was die Woche über passiert ist, weil man halt, also fehlende Ergebnisdarstellung quasi. Genau, fehlende Ergebnisdarstellung, fehlende Erfolge auch, fehlende Erfolge, also die Erfolge werden überschattet von dem, ja, von der ganzen Arbeit.

71

I: Und so wie ich das jetzt verstanden habe, war es für Sie ein Problem, wenn so viel Arbeit da ist, dass Sie gar nicht sehen, dass Sie das überhaupt schaffen können, oder?

72

..Leistung/Erfolg [] 72
 ..Unternehmenspolitik und -verwaltung []
 ..Arbeitsbedingungen []
 ..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne []
 ..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit []
 ..Vorgesetztenverhalten []
 ..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen []
 ..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit []
 ..Wachstumsmöglichkeit []

IH3: Genau, gerade natürlich der fehlende Erfolg, ähm, Undurchsichtigkeit, beziehungsweise einfach die, die Menge an Arbeit, die eigentlich gar nicht zu stemmen ist. Ähm, [Pause] Ähm, ja, was mir jetzt noch eingefallen ist, gerade in Bezug auf die Kollegen, wenn man dann sieht, dass eben nicht alle an einem Strang ziehen, ist natürlich auch nicht so schön, wenn man dann sieht, dass es eigentlich keine Konsequenzen gibt, für solche, äh, ich nenne es jetzt mal Saboteure, ähm, das war dann auch ein großer Punkt, der die Motivation im ganzen Team gehemmt hat, wo es dann auch in Richtung Misstrauen gegangen ist, und dann angefangen hat, so, man will sich gegenseitig irgendwie was Schlechtes, oder ins bessere Licht stellen, dann ist so ein kleiner Konkurrenzkampf aufgekommen, das war, war, auch eher nicht förderlich, denke ich mal, für die Motivation, auch nicht für meine Motivation, ähm, und da ist schon auch mal ein Tag dabei gewesen, an dem man in der Früh aufgestanden ist, und sich gedacht hat, warum soll ich mir jetzt den Arsch aufreißen, oder irgendwas machen, wenn es, ja, wenn es auch an einem leichten Weg geht, und ich einfach bloß irgendwas vor mich hin tun könnte, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Und zum Beginn von meinem Meister, da wurde mir in Aussicht gestellt, dass ich, die höherwertige Tätigkeit,

machen soll, und da auch die Stelle besetzen, äh, und sie sich das wünschen.

I: Wer, Sie?

..Wachstumsmöglichkeit

..Anerkennung

IH3: Also meine Vorgesetzten, ähm, natürlich, [Pause] Ich meine, das war für die Motivation auch gut, dass mir da was in Aussicht gestellt wird, aber, wenn halt dann das, die Arbeit und die Tätigkeiten, die man da leistet, nicht honoriert wird, äh, ist das schon auch, eher, oder ist das unmotivierend, gerade auf Dauer dann, am Anfang, kann man das noch, eine Zeit lang mitmachen aber dann nicht mehr.

I: Was meinen Sie mit nicht honoriert wird?

..Anerkennung

..Unternehmenspolitik und -verwaltung

..Gehalt

IH3: Ähm, ja, wenn es, wenn es einem schön geredet wird, dass man das so toll macht, und dass die Arbeit passt, aber, andererseits heißt es halt dann, ja, solange die Weiterbildung nicht abgeschlossen ist, kann man es entgeltlich nicht, ja, finanziell belohnen.

I: Okay, verstehe. Okay, danke, das klingt alles ziemlich herausfordernd. Was würden Sie denn zusammenfassend sagen, welche Faktoren zu diesen negativen Gefühlen beigetragen haben?

..Vorgesetztenverhalten

..Arbeitsbedingungen

..Vorgesetztenverhalten

..Zwischenmenschliche Beziehung - Kollege

..Vorgesetztenverhalten

..Anerkennung

..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit

..Gehalt

IH3: Um die ganz klar zu benennen, würde ich sagen, ähm, fehlende Priorisierung, ähm, dann, ja, Überlastung im Sinne von viel zu viele Aufgaben und keine klare Struktur, was erledigt gehört. Mhm. Dann, wie kann man das am besten zusammenfassen, vielleicht auch keine Konsequenzen für, ich sag mal, Quertreiber. Okay. Das trifft es eigentlich ganz gut. Fehlende Wertschätzung, fehlende Anerkennung. Genau, fehlende Wertschätzung, fehlende Anerkennung, vielleicht auch, ja, widersprüchliches Verhalten im Sinne von, ja, die Arbeit passt, aber man will es nicht entlohnen und was ich jetzt noch nicht gesagt habe, was aber auch ein großer Punkt ist, ist Vertrauen, wenn das Vertrauen in die Führungskraft verloren geht, weil irgendwelche Abmachungen nicht eingehalten werden, ähm, war auch ein Punkt, der mich in der Vergangenheit sehr, ja, demotiviert hat.

I: Okay. Und im Umkehrschluss, was hätte getan werden können, um diese Situationen zu verbessern oder sogar zu verhindern?

..Vorgesetztenverhalten

..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungskraft

..Unternehmenspolitik und -verwaltung

..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungskraft

..Unternehmenspolitik und -verwaltung

..Arbeitsplatzsicherheit

IH3: [Pause] Klare Führungsrolle im Sinne von einem Vorgesetzten, der eine klare Richtung aufzeigt, zu dem, was er sagt, auch steht, [Pause] das, äh, ja, [Pause] Offenheit und Klarheit, sowohl vom Chef als auch von der Firma, gerade wenn es um Auftragslage beziehungsweise darum geht, welche Wechsel anstehen, welche Mitarbeiter abgehen, was geplant ist, ja, neue Mitarbeiterstellen vielleicht sogar geschaffen werden oder nicht und dann dabei halt auch ehrlich ist und dann nicht irgendwelche falschen Hoffnungen oder falschen Versprechen macht, ähm und dann die Entlohnung, dass die passt.

I: Also faires Entgelt?

..Unternehmenspolitik und -verwaltung

..Unternehmenspolitik und -verwaltung

..Gehalt

..Gehalt

..Gehalt

IH3: Ja, faires Entgelt, äh, faire Zulagen, was jetzt auch in der Vergangenheit passiert ist, dass irgendwelche Erhöhungen verschoben werden, ähm, oder generell quasi der Leistung entsprechend vergütet. Genau, genau, ähm, [Pause]

I: Dankeschön. Jetzt haben Sie ja positive Sachen beschrieben und auch negative Sachen. Wenn Sie auf die zurückblicken, haben Sie Unterschiede wahrgenommen, wie diese beiden Sachen sich auf Ihre Motivation auswirken?

..Allgemeine Wirkungsangabe

..Negativ wirkt nachhaltiger

IH3: Die Sachen wirken beide. Das eine wirkt in die eine Richtung, das andere wirkt in die andere Richtung. Positiv und negativ. Motivation und Demotivation. Aber die Dauer oder Stärke hing immer von den Faktoren ab. Ich glaube aber man ist leichter demotivierbar ähm als motivierbar.

I: Also Sie würden sagen, es gibt keine generellen Unterschiede, es ist wirklich abhängig von der jeweiligen Situation und dem Ereignis?

IH3: Schon, ja.

I: Okay, alles klar. Was gibt es denn für Aspekte in Ihrem Arbeitsumfeld, die Sie

als besonders wichtig für Motivation empfinden?

- 88 ..Vorgesetztenverhalten
..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungsk []
IH3: Mhm, besonders wichtig. Ich denke, dass, oder für mich persönlich ist wichtig, dass jemand da ist in der Führungsposition, der eine kleine Richtung vorgibt, ähm, der sich an die Abmachungen halt haltet und, ähm, auf den man sich verlassen kann, der auch in gewisser Weise Rückenhalt bietet für, für seine Mitarbeiter. Mhm. Ähm, [Pause] jetzt hab ich die Frage leider vergessen.
- 89 I: Welche Aspekte Ihres Arbeitsumfelds empfinden Sie als besonders wichtig für Motivation?
- 90 ..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen []
IH3: Genau, die Führungskraft, natürlich auch die Mitarbeiter, ähm, wenn man sich mit denen nicht gut versteht, habe ich auch schon miterlebt, ähm, wenn es da Probleme gibt, dass es dann halt auf einer zwischenmenschlichen Ebene halt auch die Arbeit beeinflusst.
- 91 I: Also die zwischenmenschliche Beziehung zu Ihrer Führungskraft ist ein Aspekt?
- 92 IH3: Genau.
- 93 I: Welche Aspekte noch?
- 94 IH3: Also zu den Kollegen
- 95 I: Genau. Was noch?
- 96 ..Die Arbeit selbst [] []
..Unternehmenspolitik und -verwaltung
IH3: Ähm, die Arbeit an sich. Also wenn, wenn es da keine Struktur gibt, oder wenn das, [Pause]
- 97 I: Die Arbeit an sich ist eine legitime Aussage, verstehe was Sie meinen!
- 98 ..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit [] []
..Vorgesetztenverhalten
IH3: [Pause] Und eine faire Behandlung, also vom Chef.
- 99 I: Vom Chef. Alles klar. Und was würden Sie sagen, wie sich Aspekte wie Entlohnung, Arbeitsplatzsicherheit oder soziale Leistung auf Ihren Alltag auswirken?
- 100 IH3: Ähm, auf meinen Alltag?
- 101 I: Mhm.
- 102 IH3: Also jetzt Arbeitsalltag?
- 103 I: Ja, auf Ihren Arbeitsalltag.
- 104 ..Arbeitsplatzsicherheit []
..Arbeitsplatzsicherheit []
..Arbeitsplatzsicherheit []
..Gehalt []
..Unternehmenspolitik und -verwaltung []
IH3: Auf Ihren Arbeitsalltag. Also, die Arbeitsplatzsicherheit wirkt sich schon sehr auf die, [Pause] auf den Arbeitsalltag aus, weil, ja, wenn unklar ist, ob man morgen noch in die Arbeit kommen kann, gefühlt, ähm, beziehungsweise, ob es den Arbeitsplatz noch gibt oder ob der vielleicht gestrichen gehört oder ob damit irgendwas passieren soll. Ähm, ja, beschäftigt einen, sowohl in seiner, in meiner Motivation als auch, dass ich, ja, Ängste entwickle, wenn es, wenn es ganz schlecht läuft, auch in der Zeit, wo ich Kurzarbeit gearbeitet habe, wo nicht so klar war, wie lange das jetzt noch geht. Und wenn die Entlohnung nicht passt, ist man unzufrieden oder bin nicht so unzufrieden, das heißt, es wirkt sich schon auch auf die, auf die, äh, auf meinen Arbeitsalltag aus, wenn die, ja, die sozialen Leistungen die sozialen Leistungen nicht passen oder wenn damit was ist, dann wirkt sich das auch aus.
- 105 I: Und auch vielleicht positiv oder nur negativ?
- 106 IH3: Kann sich positiv auswirken, kann sich negativ auswirken, je nachdem, situationsabhängig ist.
- 107 I: Okay, Dankeschön. Gibt es aus Ihrer Sicht noch andere wichtige Aspekte zum Thema Motivation in der Instandhaltung, die wir jetzt nicht ausreichend besprochen haben oder vielleicht gar nicht, die Sie gern noch ansprechen möchten?

108

IH3: [Pause]

109

I: Nach denen ich jetzt nicht gefragt habe, die Sie bis jetzt nicht sagen konnten.

110

IH3: [Pause] Wenn ich mich jetzt zurückerinnere von Sachen, in denen man selber vielleicht sich einbringen konnte, mitwirken konnte, ob das jetzt darum ging, wie was gemacht wird, ob man irgendwas ändert, ob man vielleicht irgendwelche Strukturen anpasst. Wenn ich mich da eingebracht habe und dann am Ende vielleicht auch mal Sachen, die ich genannt habe, umgesetzt worden sind, ich sage, war das schon sehr motivierend. [Pause] Ich hatte aber auch oft das Gefühl dass Instandhaltung als notwendiges Übel wahrgenommen wird. Ich habe jetzt unterschiedliche Erfahrungen gemacht, sowohl gute als auch negative Erfahrungen mitgemacht. Meistens ist es von den, von den Kollegen außerhalb eher so wahrgenommen worden, also beispielsweise von den, von den Anlagenführern auf Schicht, wenn dann jemand von den Instandhaltern gekommen ist und sich dann das Problem angeguckt hat und ihre Anlage wieder zum Laufen gebracht hat, dass da schon eher ein positives Entgegenkommen war und dass sie sich gefreut haben und dass man da schon auch eine Wertschätzung bekommen hat.

..Verantwortung

..Leistung/Erfolg

..Anerkennung

..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen

..Leistung/Erfolg

..Anerkennung

111

I: Okay, gibt es sonst noch Aspekte, die wir jetzt nicht besprochen haben, die Sie als wichtig erachten?

112

IH3: [Pause] Nein ich denke nicht.

113

I: Okay, danke. Was würden Sie sich denn für die Zukunft der Motivation in der Instandhaltung am meisten wünschen?

114

IH3: [Pause] Ich glaube, [Pause] dass sich viele Vorgesetzte zu wenig mit ihren Mitarbeitern beschäftigen beziehungsweise nicht genau wissen, was wirklich motivierend ist und was demotivierend sein kann, gerade in Bezug aufs Zwischenmenschliche und Sachen wie ehrlichem Lob beziehungsweise ehrliche Rückmeldung zur Arbeit. [Pause]

..Vorgesetztenverhalten

..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungsk

..Anerkennung

115

I: Okay, was würden Sie sich dazu am meisten wünschen?

116

IH3: Was ich mir am meisten wünschen würde? Ich würde mir einen offenen Umgang mit meinen Vorgesetzten wünschen, Ehrlichkeit, Vertrauen, dass sich ein Abmachen gehalten wird und dass ich einen Rückhalt habe. [Pause]

..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungskräfte

117

I: Okay, dankeschön. Das wären jetzt alle Fragen von mir gewesen. Haben Sie abschließend noch irgendwelche Fragen an mich zum weiteren Verlauf der Untersuchung?

118

IH3: Nö, soweit nichts.

119

I: Okay, dann beende ich jetzt die Aufnahme. Vielen Dank.

120

Postskriptum IH3: offenes und freundliches Gespräch, zu Beginn sehr hohe Sprechgeschwindigkeit, Antworten ohne Pausen, wirkten teilweise vorbereitet und stark strukturiert, im weiteren Verlauf deutlich langsamerer Sprechfluss mit zunehmenden Pausen, insbesondere bei Reflexion zu negativen Erfahrungen, es wirkte zeitweise, als gäbe es Konzentrations- oder Sortierprobleme in der Antwortstruktur, mehrere Fragen wurden erst nach Rückfrage oder nur indirekt beantwortet, dadurch aber viele relevante Faktoren sichtbar geworden, IH3 wirkte zu Beginn nervös, Nervosität nahm in der Mitte ab und stieg bei Nachfragen zu negativen Erfahrungen wieder an, bei der Beschreibung positiver Erfahrungen und Entwicklung (Verantwortungsübernahme, Weiterbildung, Wertschätzung, Werkzeug, Ideenmanagement) engagierter und sicherer Ausdruck, bei der Schilderung von Überlastung, fehlender Priorisierung, nicht eingehaltenen Zusagen und mangelnder Wertschätzung deutlich ernstere Stimmung, längere Pausen und suchende Formulierungen, es entstand der Eindruck, dass Antworten zu positiven Situationen teilweise strukturierter vorbereitet waren, während bei Wechselwirkungsthemen und kritischen Erfahrungen spontaner und weniger geordnet reagiert wurde, Gespräch dauerte länger als andere Interviews, eher durch ausführliche Darstellungen und wiederholte Anläufe bei komplexen Themen, nonverbale und inhaltliche Eindrücke stützen die geschilderten Belastungs- und Motivationsfaktoren, ohne Hinweise auf Widersprüche, die eine abweichende

| Bewertung im Kodierprozess erforderlich machen